

Сучасний стан нормативно – правового регулювання обліку в банках України

Актуальність теми дослідження. Нового значення набуло питання створення ефективної системи нормативно – правового регулювання бухгалтерського обліку, адекватної сучасним вимогам та умовам діяльності банків України.

Однак недоліки чинної системи нормативно – правового регулювання бухгалтерського обліку та бар'єри, що створюються нею, перешкоджають формуванню стратегічно та тактично обґрунтованого обліково – інформаційного забезпечення управління діяльністю банків.

У процесі реформування бухгалтерського обліку, окрім наукових досліджень, необхідні ще законодавчі зусилля, що визначають особливу актуальність розробки обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення всієї системи нормативно – правових актів, що регулюють бухгалтерський облік в банках.

У розвитку економічних відносин в останні роки відбулися принципові перетворення, що не отримали цілісної концептуальної оцінки в теорії та практиці бухгалтерського обліку, незважаючи на їх суттєвий вплив на систему бухгалтерського обліку. Тому недостатність теоретичних і методологічних розробок з визначення напрямів удосконалення чинної системи нормативно – правового регулювання обліку в банках зумовили актуальність даного дослідження.

Метою дослідження є комплексний аналіз сучасних проблем системи нормативно – правового регулювання обліку в банках України та обґрунтування пропозицій щодо її вдосконалення.

Методи дослідження. В статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результати дослідження. На основі дослідження розроблені та обґрунтовані теоретичні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення системи нормативно – правового регулювання обліку в банках України.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності банків.

Висновки за статтею. У результаті проведеного дослідження встановлено, що чинна система нормативно – правового регулювання БО має певні недоліки: відсутність критеріїв виділення рівнів системи нормативно – правового регулювання обліку та суперечливість нормативно – правових актів. З метою удосконалення система нормативно – правового регулювання БО в банках України має бути чітко класифікована з цілями: структурної побудови системи; максимально повного теоретично – узагальнюючого охоплення різних об'єктів обліку та ситуацій, що виникають на практиці; забезпечення єдиного застосування термінів; виключення дублювання інформації.

Ключові слова: банк, нормативно – правове регулювання обліку, бухгалтерський облік.

The current state of regulatory and legal regulation of accounting in banks of Ukraine

Relevance of the research topic. The issue of creating an effective system of regulatory and legal regulation of accounting, adequate to the modern requirements and conditions of Ukrainian banks' activities, has gained new importance.

However, the shortcomings of the current system of regulatory and legal regulation of accounting and the barriers created by it prevent the formation of strategically and tactically justified accounting and information management of banks' activities.

In the process of reforming accounting, in addition to scientific research, legislative efforts are also

needed, which determine the special relevance of the development of substantiated proposals for improving the entire system of regulatory and legal acts that regulate accounting in banks.

In the development of economic relations in the last few decades, there have been fundamental transformations that have not received a holistic conceptual assessment in the theory and practice of accounting, despite their significant impact on the accounting system. Therefore, the inadequacy of theoretical and methodological developments to determine directions for improvement of the current system of regulatory and legal regulation of accounting in banks determined the relevance of this study.

The purpose of the study is: *comprehensive analysis of modern problems of the system of regulatory and legal regulation of accounting in Ukrainian banks and justification of proposals for its improvement.*

Research methods. *The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, comparison, the method of summarizing data, the research is based on a systematic approach to the considered problems, the study of their relationship and development.*

Research results. *Based on the research, theoretical provisions and practical recommendations for improving the system of regulatory and legal regulation of accounting in Ukrainian banks were developed and substantiated.*

Field of application of results. *In the field of economic sciences and in the practical activity of banks.*

Conclusions according to the article. *As a result of the conducted research, it was established that the current system of regulatory and legal regulation of BO has certain shortcomings: lack of criteria for selection of levels of the system of regulatory and legal regulation of accounting and inconsistency of regulatory and legal acts. In order to improve the system of regulatory and legal regulation of bank accounts in Ukrainian banks, it should be clearly classified with the goals of: structural construction of the system; maximally complete theoretically generalizing coverage of various accounting objects and situations arising in practice; ensuring uniform application of terms; elimination of duplication of information.*

Keywords: *bank, legal regulation of accounting, accounting.*

Постановка проблеми. Інтегрування у світову економіку кожної держави, яка має свою національну облікову систему, тягне за собою необхідність прийняття рішення про зближення даної системи до єдиних універсальних стандартів, визнаних у всьому світі, – міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).

Сформована система бухгалтерського обліку (далі – БО) та звітності не забезпечує повною мірою належну якість та надійність інформації, яка в ній формується, а також суттєво обмежує можливість корисного використання цієї інформації.

Одним з основних завдань процесу реформування є створення системи регулювання БО та звітності, що відповідає вимогам користувачів фінансової інформації в ринковій економіці, що є результатом взаємодії інститутів ринкової економіки з розробки та встановлення правил ведення БО та складання звітності.

Вирішення завдання щодо реформування української національної облікової системи відповідно до МСФЗ передбачає проведення системної роботи з виявлення відмінностей між

МСФЗ та українською системою обліку та визначення напрямів удосконалення системи нормативно – правових актів, що регулюють облік у банках з метою їх гармонізації з МСФЗ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичну основу дослідження склали праці вчених у сфері нормативно – правового регулювання обліку в банках: В.І. Варцаби, К.С. Машіко [1], Н. Б. Литвин [3], І.М. Чмутової [18] та інших.

Аналіз результатів досліджень науковців свідчить, що розробки з розкриття цього питання відображають ґрунтовне розуміння проблем. Проте слід зазначити про недостатню опрацьованість низки аспектів.

Метою статті є комплексний аналіз сучасних проблем системи нормативно – правового регулювання обліку в банках України та обґрунтування пропозицій щодо її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Організація БО та складання фінансової звітності в банках України, а також вимоги щодо ведення окремих банківських операцій регламентуються значною кількістю нормативно – правових актів НБУ,

які видаються у формі інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління НБУ (далі – постанови Правління НБУ).

Беручи до уваги значну кількість нормативно – правових документів, що становлять систему нормативно – правового регулювання БО, важливе значення для обліково – інформаційного забезпечення управління діяльністю банків має їх класифікація.

Так, Н. Б. Литвин [3] нормативно – правові акти умовно поділяє на 3 групи: 1 група – нормативно – правові акти, що регламентують питання організації фінансового обліку та складання фінансової звітності в банках; 2 група – нормативно – правові акти, що забезпечують ведення синтетичного обліку в банках; 3 група – нормативно – правові акти, що регламентують методику обліку різних банківських операцій та фінансових результатів від їх проведення. Також Н. Б. Литвин зазначено, що кожен банк розробляє корпоративні (внутрішні) нормативно – правові акти, що визначають порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, які здійснює банк.

Вважаємо, що різний склад органів, що затверджують нормативні документи, неоднорідність їх типів та статусу, а також наявність протиріч усередині системи нормативно – правового регулювання БО між окремими документами, зумовлюють необхідність класифікації нормативно – правових документів за ієрархічною ознакою.

Так, І.М. Чмутова [18] законодавчу систему регулювання обліку в банках поділяє на 4 рівня: 1 рівень (Закони України, зокрема «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»); 2 рівень (НП(С)БО); 3 рівень (нормативні акти НБУ з питань обліку у банках); 4 рівень (нормативні акти та положення кожного окремого банку, наприклад, облікова політика).

Перевагою системи нормативно – правового регулювання обліку, запропонованою І.М. Чмутовою, є виділення в окремий рівень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно – правових форм і форм власності.

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в банках, як вважають В.І. Варцаба, К.С. Машіко [1], може бути представлена 4 – рівневою структурою: 1) міжнародний рівень (МС-

БО, МСФЗ); 2) загальнодержавний рівень (Закони України, укази Президента України, постанови Уряду, НП(С)БО); 3) рівень банківської системи (положення, інструкції, постанови, рекомендації та інші нормативні документи щодо банківської діяльності, бухгалтерського обліку, звітності); 4) внутрішньобанківський рівень (облікова політика банку та інші внутрішні документи банку, що стосуються питань бухгалтерського обліку).

Перевагою системи нормативно – правового регулювання обліку, запропонованою В.І. Варцаба, К.С. Машіко, є виділення міжнародного рівня, на який повинна обов'язково орієнтуватися наша держава при розробці нормативного забезпечення будь – яких ділянок обліку.

НП(С)БО визначають принципи та методи ведення БО і складання фінансової звітності підприємствами, крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ.

З метою введення єдиних організаційних засад БО та звітності в банках України в 1998 році було затверджено постановою Правління НБУ № 566 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України [6], яке неодноразово зазнавало змін, внесених згідно з постановами Правління НБУ № 283 від 18.07.2001 р.; № 56 від 18.02.2004 р., № 439 від 21.11.2005 р.; № 422 від 06.11.2006 р.; № 203 від 23.05.2012 р.; № 194 від 04.06.2013 р.; № 221 від 09.04.2015 р. та на підставі постанови Правління НБУ № 75 у 2018 р. втратило чинність.

Постановою Правління НБУ № 254 у 2003 р. було затверджено Положення про організацію операційної діяльності в банках України [7], метою якого було встановлення основних вимог до організації операційної діяльності банків та визначення операційних ризиків і життєвих заходів щодо управління ним, та на підставі постанови Правління НБУ № 75 у 2018 р. втратило чинність.

Постановою Правління НБУ № 75 від 04.07.2018 р. було затверджено Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, метою якого було встановлення основних вимог щодо БО та бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, до якого були внесені зміни згідно постанови Правління НБУ № 209 від 26.09.2022 р.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Насамперед, зміни стосувалися зміни заголовку Положення, який викладено в такій редакції: «Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках» [5], та пункту 2, який викладено в такій редакції:» 2. Це Положення встановлює основні вимоги щодо організації БО в банках України».

Зміни відбулися в пункті 3, в якому наведені терміни, які вживаються у вищезазначеному Положенні (табл. 1).

Аналізуючи дані табл. 1 можна зазначити, що після затвердження постанови Правління НБУ № 209 від 26.09.2022 р.:

Таблиця 1. Зміни в п. 3 розділу I Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України

№ з/п	Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України (перша редакція)	Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України (поточна редакція)
1	Аналітичні рахунки – реєстри аналітичного обліку.	Без змін
2	БО в банках – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.	Без змін
3	Відповідальний виконавець – працівник банку, який відповідно до його службових обов'язків та/або розпорядження керівництва банку має повноваження виконувати певні операції та несе відповідальність за їх належне виконання.	Без змін
4	Внутрішньобанківські операції – операції банку, що не пов'язані з виконанням доручень клієнтів.	Без змін
5	Внутрішньобанківські рахунки – усі інші рахунки аналітичного обліку, що не належать до клієнтських рахунків.	Без змін
6	Клієнтські рахунки – особові рахунки, за якими обліковуються кошти клієнтів банку. До клієнтських рахунків належать кореспондентські, поточні, вкладні (депозитні) рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу)	Клієнтські рахунки – рахунки, за якими обліковуються кошти, розпорядником яких є клієнти банку. До клієнтських рахунків належать кореспондентські, поточні, вкладні (депозитні) рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу), розрахункові рахунки
7	Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовується банком для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.	Без змін
8	Операційна діяльність банку – сукупність технологічних процесів, пов'язаних з документуванням інформації за операціями банку (далі – операції), проведенням їх реєстрації у відповідних реєстрах, перевіркам, вивіркам та здійсненням контролю за операційними ризиками.	Підпункт 8 пункту 3 виключено
9	Операційний день – частина робочого дня банку, протягом якої приймаються від клієнтів документи на переказ і документи на відкликання та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх оброблення, передавання та виконання. Тривалість операційного дня встановлюється банком самостійно та закріплюється в його внутрішніх нормативних актах.	Підпункт 9 пункту 3 розділу I виключено
10	Операційний час – частина операційного дня банку, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком самостійно та закріплюється в його внутрішніх документах.	Підпункт 10 пункту 3 розділу I виключено
11	Операція банку – дія або подія, внаслідок якої відбуваються зміни у фінансовому стані банку та яка відображається за балансними або позабалансовими рахунками банку.	Без змін

12	Особовий рахунок – рахунок аналітичного обліку операцій з клієнтами банку, що здійснюються відповідно до укладених між банком і клієнтами договорів.	Підпункт 12 пункту 3 розділу I виключено
13	Оцінка – процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансових звітів у Звіті про фінансовий стан (Баланс) та у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати).	Оцінка – процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансових звітів у Звіті про фінансовий стан (Баланс) та у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); основа оцінки – певна ідентифікована властивість (наприклад, історична собівартість, справедлива вартість чи вартість виконання) статті, що оцінюється. Застосування основи оцінки до активу чи зобов'язання породжує оцінку цього активу чи зобов'язання та відповідних доходів і витрат.
14	Первинний документ – документ, який містить відомості про операцію.	Без змін
15	Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій – носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, книг, журналів, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.	Без змін
16	Сторно – спосіб виправлення помилок у регістрах бухгалтерського обліку шляхом зворотного запису на величину помилки та одночасного зазначення правильної суми. Виправлення вносяться до регістру бухгалтерського обліку в тому звітному періоді, у якому виявлені помилки, що можуть виникати під час математичних підрахунків, застосування облікової політики, неправильної інтерпретації фактів, помилкового зарахування та/або списання коштів за рахунками, неналежного виконання посадових обов'язків.	Без змін
17	–	Пункт після підпункту 16 доповнено новим абзацом такого змісту: «Термін «операційний день» уживається в значенні, викладеному в Законі України «Про платіжні послуги»

Джерело: сформовано авторами на основі [5]

1) з'явилося нове визначення терміну «клієнтські рахунки»;

2) терміни: «операційна діяльність банку», «операційний день», «операційний час», «особовий рахунок» були виключені з п.3. розділу I;

3) термін «оцінка» викладено в іншій редакції;

4) п.3. розділу I доповнено новим абзацом стосовно терміну «операційний день».

Також після затвердження постанови Правління НБУ № 209 від 26.09.2022 р. зазнали змін:

– розділ I (п.4,п.8,п.13,п.16,п.17 – 21);

– розділ II (п.25,п.28);

– розділ III (п.44,п.46,п.47–50,п.51,п.53);

– розділ IV (п. 59 – 65, п.69);

– розділ V (п. 75);

– розділ VI (п. 79,п.82);

– розділ VII (п. 90,п.92,п.94 – 97, п.101 – 103, п.105);

– розділ VIII (п.108,п.114);

– додатки до Положення.

З метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків БО банків України, постановою НБУ № 89 від 11.09.2017 р. були затверджені План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі – План рахунків) [4] та Інструкція про його застосування [2].

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Варто зазначити, що План рахунків [4] постійно зазнає змін, удосконалюється. Протягом 2017 – 2022 рр. постановами Правління НБУ (№ 132 від 18.12.2017 р.; № 28 від 27.03.2018 р.; № 143 від 21.12.2018 р.; № 24 від 29.01.2019 р.; № 1 від 08.01.2020 р.; № 23 від 02.03.2020 р.; № 123 від 20.08.2020 р.; № 65 від 30.06.2021 р.; № 140 від 14.12.2021 р. та № 219 від 14.10.2022 р. (набрання чинності, відбудеться 02.12.2022 р.) були внесені зміни в вищезазначений нормативно-правовий акт стосов-

но назв рахунків, розділів, груп, введення нових рахунків, виключення рахунків (табл.2).

З метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління НБУ постановило затвердити зміни до Плану рахунків (постанова Правління НБУ № 219 від 14.10.2022 р., набрання чинності якої відбудеться 02.12.2022 р.):

- доповнено рахунками: 1205, 1206, 2533;
- зміни в назвах рахунків: 2606, 2654, 5105 (рис. 1).

Таблиця 2. Зміни в кількості рахунків в Плані рахунків за 2017 – 2022 рр.

Клас	Зміни в кількості рахунків в Плані рахунків за 2017 – 2022 рр.						2022 рік Набрання чинності відбудеться 02.12.2022
	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	
Клас 1	–	–	–	Доповнено рахунками: 1006, 1202, 1302, 1832, 1839, 1922, 1932			Доповнено рахунками: 1205, 1206
Клас 2	Доповнено рахунками: 2606, 2654	Виключення 3 рахунків	–	Доповнено рахунками: 2621, 2624, 2652, 2807, 2932, 2942, 2952	Доповнено рахунком 2645	Доповнено рахунками: 2621 Доповнено рахунками: 2244, 2260, 2266, 2268, 2269, 2440, 2441, 2446, 2447, 2448, 2449, 2631, 2703	Доповнено рахунком 2533
Клас 3	–	Доповнено рахунком 3618	Доповнено рахунками: 3680, 3686, 3688	–	Доповнено рахунками: 3302, 3312	Доповнено рахунком 3706	
Клас 4	–	Доповнено рахунками: 4600, 4609	–	–			
Клас 5	–	Доповнено рахунком 5108	Доповнено рахунком 5300	–			
Клас 6	–	Доповнено рахунком 6360	–	–		Доповнено рахунками: 6056, 6064, 6108, 6109, 6114	
Клас 7	–	Доповнено рахунками: 7360, 7424	Доповнено рахунком 7142	Доповнено рахунком 7048		Доповнено рахунком 7042	
Клас 8	–	–	–	–			
Клас 9	–	Доповнено рахунками: 9227, 9237, 9327, 9337	–	Доповнено рахунком 9041		Доповнено рахунком 9801	

Джерело: сформовано авторами на основі [8–16]

Зміни в Плані рахунків згідно з постановою Правління НБУ № 219 від 14.10.2022 р.

Джерело: сформовано авторами на основі [17]

Згідно з постановою Правління НБУ № 219 від 14.10.2022 р., були внесені відповідні зміни і в Інструкцію про застосування Плану рахунків [2].

Варто зазначити, що внесення запропонованих змін до Плану рахунків [4] та до Інструкції про його застосування [2] також потребує внесення змін і до інших нормативно – правових актів НБУ.

Висновки

Одним із завдань реформування БО є формування системи нормативно – правового регулювання, яка покликана створити умови для формування повної та релевантної інформації про фінансовий стан та результати діяльності банків України.

Чинна система нормативно – правового регулювання БО має певні недоліки:

1. Відсутність критеріїв виділення рівнів системи нормативно – правового регулювання обліку. Не сформульовані вимоги до змісту нормативно – правових актів окремих рівнів, які б дозволяли по – перше, чітко відносити новоприйняті акти до відповідного рівня, а по – друге, визначити кількість цих рівнів.

2. Суперечливість нормативно – правових актів. Одна й та сама норма визнається в різних

документах та їх текст по одному і тому ж питанню суперечить один одному.

Отже, система нормативно – правового регулювання БО в банках України має бути чітко класифікована з цілями: структурної побудови системи; максимально повного теоретично – узагальнюючого охоплення різних об'єктів обліку та ситуацій, що зустрічаються на практиці; забезпечення єдиного застосування термінів; виключення дублювання інформації.

Список використаних джерел

1. Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках (у таблицях і схемах) : Навч.посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла»,2016. 184 с.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: постанова Правління НБУ № 89 від 11.09.2017 р. (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#Text>

3. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): підручник. [2 – ге вид., доп. і перероб.]. К.:» – Центр учбової літератури», 2017. 676 с.

4. План рахунків бухгалтерського обліку банків України: постанова Правління НБУ № 89 від 11.09.2017 р.

(із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#Text>

5. Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України: постанова Правління НБУ № 75 від 04.07.2018 р. (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18#Text>

6. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України: постанова Правління НБУ № 566 від 30.12.1998 р. (втратило чинність). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-99#Text>

7. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: постанова Правління НБУ № 254 від 18.06.2003 р. (втратило чинність). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0559-03#Text>

8. Постанова Правління Національного банку України № 132 від 18.12.2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0132500-17#n24>

9. Постанова Правління Національного банку України № 28 від 27.03.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028500-18#n8>

10. Постанова Правління Національного банку України № 143 від 21.12.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0143500-18#n2>

11. Постанова Правління Національного банку України № 24 від 29.01.2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0024500-19#n2>

12. Постанова Правління Національного банку України № 1 від 08.01.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-20#n5>

13. Постанова Правління Національного банку України № 23 від 02.03.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0023500-20#Text>

14. Постанова Правління Національного банку України № 123 від 20.08.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0123500-20#n2>

15. Постанова Правління Національного банку України № 65 від 30.06.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-21#n2>

16. Постанова Правління Національного банку України № 140 від 14.12.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0140500-21#n2>

17. Постанова Правління Національного банку України № 219 від 14.10.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0219500-22#Text>

18. Чмутова І. М. Фінансовий облік у банках : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 360 с.

References

1. Vartsaba V.I., Mashiko K.S. Oblik u bankakh (u tablytysyakh i skhemakh) : Navch.posibnyk. Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», 2016. 184 s.

2. Instruktziya pro zastosovannya Planu rakhunkiv bukhhalters'koho obliku bankiv Ukrayiny: postanova Pravlinnya NBU vid 11.09.2017 r. № 89 (iz zminamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#Text>

3. Lytvyn N. B. Finansovy oblik u bankakh (u konteksti MSFZ): pidruchnyk. [2-he vyd., dop. i pererob.]. K.: »Tsentru chbovoyi literatury«, 2017. 676 s.

4. Plan rakhunkiv bukhhalters'koho obliku bankiv Ukrayiny: postanova Pravlinnya NBU vid 11.09.2017 r. № 89 (iz zminamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#Text>

5. Polozhennya pro orhanizatsiyu bukhhalters'koho obliku v bankakh Ukrayiny: postanova Pravlinnya NBU vid 04.07.2018 r. № 75 (iz zminamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18#Text>

6. Polozhennya pro orhanizatsiyu bukhhalters'koho obliku ta zvitnosti v bankakh Ukrayiny: postanova Pravlinnya NBU 30.12.1998 r. vid r. № 566 (vtratylo chynnist'). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-99#Text>

7. Polozhennya pro orhanizatsiyu operatsiynoyi diyal'nosti v bankakh Ukrayiny: postanova Pravlinnya NBU vid 18.06.2003 r. № 254 (vtratylo chynnist'). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0559-03#Text>

8. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrayiny № 132 vid 18.12.2017 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0132500-17#n24>

9. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrayiny № 28 vid 27.03.2018 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028500-18#n8>

10. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrayiny № 143 vid 21.12.2018 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0143500-18#n2>

11. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrayiny № 24 vid 29.01.2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0024500-19#n2>

12. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrayiny № 1 vid 08.01.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-20#n5>

13. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrayiny № 23 vid 02.03.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0023500-20#Text>

14. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrayiny № 123 vid 20.08.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0123500-20#n2>

15. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrainy № 65 vid 30.06.2021 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-21#n2>

16. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrainy № 140 vid 14.12.2021 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0140500-21#n2>

17. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrainy № 219 vid 14.10.2022 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0219500-22#Text>

18. Chmutova I. M. Finansovy oblik u bankakh : navchal'nyy posibnyk dlya studentiv napryamu pidhotovky 6.030508 «Finansy i kredyt». Kh. : KhNEU im. S. Kuznetsya, 2015. 360 s.

Дані про авторів

Безверхий Костянтин Вікторович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту, Державний торговельно-економічний університет
e-mail: k.bezverkhyy@knu.edu.ua

Петраковська Олена Володимирівна,

к.е.н.; доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Data about the authors

Kostiantyn Bezverkhyy,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Financial Analysis and Audit, State University of Trade and Economics

e-mail: k.bezverkhyy@knu.edu.ua

Olena Petrakovska,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Accounting, Audit and Taxation, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

УДК 658.8

НИКОЛАЄНКО С.М.

Методичні підходи до обґрунтування доцільності та вибору типу кластеру

Мета статті: узагальнення та розвиток науково-методичних підходів до вибору типу кластеру на основі використання статистичних та математичних методів обробки економічної інформації.

Методологія проведення роботи. В дослідженні використані методи узагальнення, систематизації, групування, математичної статистики, експертний.

Результати роботи. Оцінювання доцільності формування типу кластеру, проведене на основі розрахунку інтегрального індексу локалізації харчових виробництв, дозволило виявити різну спеціалізацію регіонів України у виробництві харчової продукції. Найвищий інтегральний показник локалізації демонструє олієжирове виробництво. Галузями з нерівномірною територіальною локалізацією виробництв, виробничих потужностей та компетентної робочої сили є галузі з виробництва молочної та м'ясної продукції. Це свідчить про наявність проблем у формуванні пропозиції харчової продукції, обумовлених проблемами достатнього попиту та ресурсного забезпечення. Застосування методу аналізу пріоритетів дозволило виявити, що кожний із кластерів реалізує обраний пріоритет розвитку підприємств з виробництва молочної продукції, до яких відносяться: сировинне забезпечення, зростання обсягів виробництва, рентабельності, стимулювання споживання молочної продукції. Так, підвищення якості сировини та зростання частки ринку досягається при умові створення агропромислового кластеру, зростання рентабельності – територіального, стимулювання споживання – галузевого кластеру.

Застосування методу аналізу пріоритетів для оцінювання найкращої реалізації пріоритетів розвитку виробників молока дозволило виявити, що агропромисловий кластер забезпечує зростання якості сировини та обсягів її виробництва, територіальний – зниження витрат на виробництво молока, галузевий – довгострокове партнерство.

Ключові слова: територіальний кластер, агропромисловий кластер, галузевий кластер, інноваційний кластер, локалізація, молочно-промисловість, харчова промисловість.